

MA'NAVIY TARBIYADA GAMIFIKATSIYA (O'YINLASHTIRISH) TEKNOLOGIYASI (JADIDCHILIK G'OYALARI MISOLIDA)

Kamolova Ozodaxon Muzaffar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Pedagogika va Psixologiya” kafedrası tayanch doktoranti

Email: ozodaxonkamolova@gmail.com

Tel: +998 97 826-02-08

UDK: 37.013.46

<https://orcid.org/0009-0001-9388-2107>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17251992>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirishda o'yinlashtirish (gamifikatsiya) texnologiyasining imkoniyatlari ilmiy-pedagogik jihatdan asoslanadi. Tadqiqotda jadidchilik harakatining ilg'or g'oyalari, xususan, ma'rifatparvarlik, ilm-ma'rifatga intilish va milliy o'zlikni anglash kabi tamoyillar o'yinlashtirish texnologiyasi orqali ta'lim jarayoniga integratsiya qilinadi. Maqolada jadidlar merosini o'qitishda qo'llash uchun mo'ljallangan intellektual o'yinlar, viktorinalar, loyihaviy topshiriqlar va ro'lli o'yinlarning tuzilishi, ularni amalga oshirish metodikasi hamda kutilgan pedagogik natijalar yoritilgan. Tadqiqot ishi o'quvchilarda mavzuga bo'lgan qiziqish va motivatsiyani oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish orqali Jadidlar g'oyalarini chuqur anglab yetishga erishishini nazariy va amaliy misollar bilan isbotlaydi. Maqola mualliflari tomonidan taklif etilgan texnologiya nafaqat maktablarda, balki oliy ta'lim muassasalarida ham ma'naviy-axloqiy tarbiya darslari va darsdan tashqari tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim uslubiy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Maqolaning amaliy qismida oliy ta'lim o'qituvchilari va talabalari o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rovnoma aks ettiriladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, jadidchilik merosi, o'yinlashtirish texnologiyasi (gamifikatsiya), innovatsion ta'lim, o'quvchilar motivatsiyasi, pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar.

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ: НА ПРИМЕРЕ ИДЕЙ ДЖАДИДИЗМА

Аннотация: В данной статье научно-педагогически обосновываются возможности технологии геймификации в совершенствовании духовно-нравственного воспитания учащихся. В исследовании передовые идеи движения джадидизма, в частности, такие принципы как просветительство, стремление к знаниям и осознание национальной идентичности, интегрируются в образовательный процесс через технологию геймификации. В статье освещаются структура, методика реализации и ожидаемые педагогические результаты интеллектуальных игр, викторин, проектных заданий и ролевых игр, предназначенных для использования в процессе обучения наследию джадидов. Исследовательская работа на основе теоретических и практических примеров доказывает, что данная технология повышает интерес и мотивацию учащихся, развивает навыки самостоятельного и критического мышления, помогая им глубже понять идеи джадидизма. Предложенная авторами статьи

технология служит важным методическим пособием для вывода на новый уровень уроков и внеклассных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию не только в школах, но и в высших учебных заведениях. В практической части статьи отражен социологический опрос, проведенный среди преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Ключевые слова: духовное воспитание, наследие джадидизма, технология геймификации, инновационное образование, мотивация учащихся, педагогические технологии, интерактивные методы.

GAMIFICATION TECHNOLOGY IN SPIRITUAL EDUCATION: THE CASE OF JADIDISM IDEAS

Annotation: This article provides a scientific and pedagogical justification for the potential of gamification technology in improving the spiritual and moral education of students. The study integrates the advanced ideas of the Jadidism movement, specifically principles such as enlightenment, the pursuit of knowledge, and the awareness of national identity, into the educational process through gamification technology. The article highlights the structure, implementation methodology, and expected pedagogical outcomes of intellectual games, quizzes, project-based assignments, and role-playing games designed for teaching the Jadid heritage. Through theoretical and practical examples, the research proves that this technology enhances students' interest and motivation, develops independent and critical thinking skills, and helps them achieve a deeper understanding of Jadidism's ideas. The technology proposed by the authors of the article serves as an important methodological guide for taking lessons and extracurricular activities on spiritual and moral education to a new level, not only in schools but also in higher education institutions. In the practical part of the article, a sociological survey conducted among higher education teachers and students is reflected.

Keywords: spiritual education, jadidism heritage, gamification technology, innovative education, student motivation, pedagogical technologies, interactive method.

KIRISH

“Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo‘lur”[1].

Mahmudxo‘ja Behbudiy

Bugungi globalashuv va axborot asrida yoshlarni to‘g‘ri yo‘naltirish, ularning ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, milliy ma‘naviyatimizning asosiy manbalaridan biri bo‘lgan Jadidchilik merosidan samarali foydalanish bugungi kun ta‘lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan hisoblanadi.

Jadidlar harakati nafaqat o‘z davrining, balki bugungi kunimiz uchun ham dolzarb bo‘lgan bir qator muhim g‘oyalarni ilgari surgan. Ular:

1. *Ma‘rifatparvarlik va ilmga intilish g‘oyasi.* Jadidlar jamiyatni qoloqlikdan olib chiqishning yagona yo‘li zamonaviy ilm-fan va ma‘rifat ekanligiga ishonishgan. Ular maktablar ochish, yangi usulda dars berish, xalqni savodli qilishga butun umrini bag‘ishlashgan. Jadidlar

diniy ilmlar bilan birga dunyoviy fanlarni (matematika, fizika, geografiya, kimyo) ham o'qitishni talab qilishgan. Ularningcha, faqat shu yo'l bilan taraqqiyotga erishish mumkin.

2. *Milliy o'zlikni anglash g'oyasi.* Jadidlar o'z xalqining o'tmishini, tilini, Madaniyatini asrab-avaylashni va uni rivojlantirishni muhim deb bilishgan. Jadidlar o'zbek tilining sof va boy bo'lishi uchun kurashganlar. Behbudiy, Fitrat, Qodiriy kabi yozuvchilarning asarlari orqali milliy adabiyotimiz yangi bosqichga ko'tarilgan. Ular xalqimizni Amir Temur, Ulug'bek kabi buyuk ajdodlarimiz bilan g'ururlanishga chaqirib, bu orqali millatning ma'naviy ruhini ko'tarishga harakat qilishgan.

3. *Ozodlik va mustaqillik g'oyasi.* Jadidlar faqatgina ma'rifiy harakat bo'lib qolmasdan, balki siyosiy mustaqillik g'oyalarini ham ilgari surishgan. Jadidlar jamiyatni adolatli, teng huquqli va erkin fuqarolar yashaydigan maskanga aylantirishni istashgan. Ayollar va bolalarning huquqlarini himoya qilish, ularga ta'lim berish ham jadidchilikning muhim g'oyalaridan biri edi.

Biroq, jadidlar g'oyalarini yoshlarga yetkazishda an'anaviy metodlar yetarli bo'lmayapti. Zamonaviy o'quvchilar axborotni o'zlashtirishda yangi, interfaol va qiziqarli yondashuvlarga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli, ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish, xususan, jadidchilik merosini o'qitishda o'yinlashtirish (gamifikatsiya) texnologiyasini qo'llash dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi. "Gamifikatsiya, ya'ni o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ta'lim samaradorligini yaxshilashda muhim rol o'ynamoqda." [2]. O'yin elementlari va mexanizmlari orqali ta'lim jarayonini jonlantirish, o'quvchilarda mavzuga bo'lgan motivatsiyani oshirish va bilimlarni o'zlashtirishni yanada samaraliroq qilish mumkin. "Gamifikatsiya - bu o'yin dizayni elementlari va o'yin tamoyillarini o'yin bo'lmagan sohalarda qo'llash. Ushbu yondashuv ishtirokchilarni ma'lum maqsadlarga erishish uchun faollashtirish va rag'batlantirishga qaratilgan." [3]. O'yinlashtirish ta'lim tizimiga bir qancha muhim afzalliklarni olib kiradi:

- Motivatsiyani oshirish, ya'ni o'yin elementlari yordamida o'quvchilar bilimlarni egallash jarayoniga qiziqish bilan yondashishni boshlaydilar.
- Faollikni kuchaytirish, ya'ni o'yinlashtirish o'quvchilarni dars jarayonlarida passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchiga aylantiradi.
- Raqobat ruhini yaratish, ya'ni ochko, peshqadamlar jadvali va mukofotlar tizimi orqali o'quvchilar o'rtasida sog'lom musobaqa muhiti shakllanadi.
- Bilimlarni mustahkamlash, ya'ni o'yin tarzida berilgan vazifalar o'rganilgan materiallarni mustahkam eslab qolishga yordam beradi.
- Moslashuvchanlikni ta'minlash, ya'ni o'yin elementlari har xil yoshdagi o'quvchilar uchun osonlik bilan moslashtirilishi mumkin.

"Bugungi kunda o'yinlashtirish ta'limga oid onlayn platformalarda keng qo'llanilmoqda. Masalan, til o'rganishga ixtisoslashgan Duolingo foydalanuvchilarni aynan o'yin tamoyillari asosida o'qitadi. Shuningdek, Kahoot, Classcraft va Quizizz kabi ilovalar interfaol darslarni tashkil qilish uchun qulay vosita hisoblanadi." [4].

Kelajakda bu texnologiyaning yanada ommalashishi va virtual yoki kengaytirilgan reallik texnologiyalari bilan birgalikda qo'llanilishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt va zamonaviy o'yin usullaridan foydalanish ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

Tadqiqotda jadidlar g'oyalari asosida yaratilgan intellektual o'yinlar, loyihaviy topshiriqlar va ro'li o'yinlar orqali yoshlarda ma'rifatparvarlik, ilmga intilish va milliy o'zlikni anglash kabi axloqiy fazilatlarini rivojlantirish yo'llari ko'rsatib beriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

Ushbu tadqiqot ma'naviy tarbiya, jadidchilik g'oyalari va o'yinlashtirish texnologiyalarining (gamifikatsiya) pedagogik jihatdan o'zaro bog'liqligini o'rganishga qaratilgan. Maqolaning nazariy asosi Jadidlarning ma'rifatparvarlik, milliy ongni uyg'otish, ilm-ma'rifatga intilish kabi g'oyalarga oid asarlarga tayanadi. Xususan, Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asaridagi axloqiy qadriyatlar (masalan, to'g'rilik, sadoqat, ilm olishga intilish) zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali qanday yetkazilishi mumkinligi tahlil qilinadi. "Shuningdek, Avloniy tomonidan ilgari surilgan axloqiy normalarning bugungi kunda dolzarbligi va zamonaviy pedagogik jarayonga mosligi o'rganiladi." [5].

"Tadqiqotda o'yinlashtirishning o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berish uchun klassik nazariyalarga murojaat qilingan. Xususan, amerikalik psixolog E. L. Desi va R. M. Ryanning o'z-o'zini belgilash nazariyasi (Self-Determination Theory) muhim o'rin tutadi." [6]. Bu nazariya shaxsning ichki motivatsiyasi (qiziqish, o'z-o'zini rivojlantirish istagi) va tashqi motivatsiyasi (mukofotlar, baholar) o'rtasidagi farqni tushuntiradi. Maqolada o'yin elementlari aynan o'quvchining ichki motivatsiyasini uyg'otishga xizmat qilishi asoslanadi.

"Tadqiqot o'yinlashtirish konsepsiyasini o'rgangan olimlarning (masalan, J. McGonigal, Yu-kai Chou) ishlariga asoslanadi." [7]. Ular o'yinning asosiy mexanizmlari (ball to'plash, reytinglar, nishonlar) orqali odamlar xatti-harakatini qanday o'zgartirish mumkinligini ko'rsatib berishgan.

NATIJALAR

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan va sinovdan o'tkazilgan gamifikatsiya metodlari jadidchilik g'oyalari o'rgatishda an'anaviy uslublardan ustunligini ko'rsatdi. O'yin elementlarini dars jarayoniga kiritish orqali o'qituvchilarning ma'naviy tarbiyasini samaraliroq yo'lga qo'yish mumkinligi isbotlanadi.

Sotsiologik so'rovnoma o'tkazildi. Maqolaning amaliy ahamiyatini ko'rsatish uchun jadidchilik g'oyalari haqida yoshlarning bilim darajasi va ularning o'yinlashtirishga bo'lgan munosabatini aniqlash maqsadida oliy ta'lim o'qituvchilari o'rtasida sotsiologik so'rovnoma o'tkazish rejalashtirildi. Bu tadqiqotning maqsadi nafaqat gamifikatsiyaning talabalarga ta'sirini o'rganish, balki ushbu texnologiyaning ta'lim tizimiga joriy etish imkoniyatlari va muammolarini ham aniqlashdan iborat edi. O'qituvchilar ta'lim jarayonining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi.

Aynan ular yangi metodlarni qabul qilish, ularni samarali qo'llash yoki rad etish haqida qaror qabul qiladilar. Shuning uchun, tadqiqotning maqsadi gamifikatsiyani faqatgina nazariy jihatdan asoslash emas, balki amaliyotdagi salohiyatini baholash bo'lgani uchun, bu texnologiyani qo'llaydigan yoki undan foydalanishga tayyor bo'lgan asl mutaxassislarining fikrini o'rganish muhim. Tadqiqotning amaliy qismini yoritish uchun muallif tomonidan quyidagi "Google Forms" sayti orqali so'rovnomalar ishlab chiqildi. Shuni aytib o'tish mumkinki, ushbu so'rovnoma

(<https://docs.google.com/forms/d/1WHbC23X0U80DKV2-hM4IqY2EslcCQHLLK81GIQbS6s/edit>)

[8] orqali o'tkazildi. Unda jadidchilik g'oyalari interfaol o'yinlar orqali taqdim etilgan so'rovnoma aks ettirilgan.

Pedagogik tajriba sinov ishlarini o'kazildi. Tadqiqotning amaliy sinovi sifatida ishlab chiqilgan oddiy o'yinlashtirish metodlari (masalan, "Bilim soatlari" yoki "Qahramonlar devori") haqida so'rovnoma olindi. O'yinlashtirish elementlaridan foydalanilgan darslar bilan an'anaviy darslarning samaradorligi taqqoslandi. Bu sinov "Google Forms" natijalarini tahlil qilish orqali baholandi.

Qiyosiy tahlil qilindi. "Google Forms" sayti orqali oliy ta'lim o'qituvchilarining o'z darslariga bo'lgan munosabati, faolligi, motivatsiyasi va mavzuni tushuntirib bera olish darajasi gamifikatsiya (o'yinlashtirish) texnologiyasi orqali ochib berildi. Va bu texnologiyadan xabari bo'lmagan o'qituvchilar bilan qiyosiy tahlil qilindi.

Ushbu metodologiya yordamida tadqiqot natijalari tahlil qilinib, jadidchilik g'oyalarini o'qitishda gamifikatsiya texnologiyasining samaradorligi va ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berildi. Bu esa ushbu metodlarni ta'lim tizimiga keng joriy etish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

1. *"Virtual tarixiy munozara" loyihasi:* Ushbu loyiha o'qituvchilarni jadidlar davrida mavjud bo'lgan ijtimoiy-siyosiy muammolarni tahlil qilishga undaydi. O'qituvchilar uchun "Virtual tarixiy munozara" loyihasi nafaqat bir dars usuli, balki jadidchilik g'oyalarini o'qitishni tubdan o'zgartiruvchi muhim vosita hisoblanadi.

1-rasm

O'qituvchi va talabalardan olingan so'rovnoma ko'rsatkichi

Siz "Virtual tarixiy munozara" kabi loyihalarda ishtirok etishni xohlaysizmi?

42 ОТВЕТА

Ushbu so'rovnomada shu narsa aniq bo'ldiki, 50 % respondentlar "Virtual tarixiy munozara"da ishtirok etishini istashani ma'lum qilgan bo'lgan bo'lsa, 40,5 % respondentlar "Balki qiziqarli bo'lsa" deya javob qildilar, qolgan respondenlar esa umuman xohlamasligi aytishgan. Natija ijobiy bo'ldi, ya'ni 90,5 % respondentlar bu loyihaga ishtirok etishini ma'lum qilishdi.

2. *"Ma'rifat uchun startap" loyihasi:* "Ma'rifat uchun startap" loyihada ishtirok etish talabalarning akademik va kasbiy portfoliolarini boyitadi. O'qituvchi loyiha natijalarini

ularning ilmiy ishlariga, masalan, kurs ishi yoki diplom ishiga qo'shishni taklif qilishi mumkin.

2-rasm

O'qituvchi va talabalardan olingan so'rovnomalar ko'rsatkichi

"Ma'rifat uchun startap" loyihasi kabi g'oyalar sizning ijodiy va tadbirkorlik qobiliyatingizni rivojlantirishga yordam beradimi?

42 ответа

Ushbu so'rovnomada shu narsa aniq bo'ldiki, 47,6 % respondentlar "Ha" deyishgan bo'lsa va yana 47,6 % "Qisman" deya javob qildilar, Natija ijobiy bo'ldi, ya'ni 95,2 % respondentlar bu loyihaga ijobiy xulosa berishdi.

Bu esa talabalarni loyihaga yanada mas'uliyat bilan yondashishga undaydi. Shunday qilib, "Ma'rifat uchun startap" loyihasi o'qituvchilar uchun talabalar ijodkorligini, tadbirkorlik qobiliyatini va fanlararo bilimlarini rivojlantirish uchun zamonaviy va samarali vosita bo'lib xizmat qiladi..

3. "Hikmatlar shifri" intellektual o'yini: Bu o'yinda talabalar jadidlar asarlaridagi muhim g'oyalar yashiringan shifrlar (kriptogrammalar, murakkab rebuslar) ustida ishlashadi. Har bir to'g'ri yechim keyingi bosqichga o'tish uchun "kalit" bo'lib xizmat qiladi. O'yinning yakuniy bosqichida eng tez va to'g'ri javob bergan jamoa g'olib bo'ladi.

3-rasm

O'qituvchi va talabalardan olingan so'rovnomalar ko'rsatkichi

Jadidlarning asarlarini "Hikmatlar shifri" kabi intellektual o'yinlar orqali o'rganish siz uchun qanchalik samarali bo'ladi?

42 ОТВЕТА

Ushbu so'rovnoma shu narsa aniq bo'ldiki, 47,6 % respondentlar ushbu loyihani "Samarali" deyishgan bo'lsa va yana 31 % "Juda samarali" deya javob qildilar, 19 % respondentlar esa ushbu loyihani unchalik samara bermasligini ma'lum qildilar. Natija ijobiy bo'ldi, ya'ni 78,6 % respondentlar bu loyihaga ijobiy xulosa berishdi. Natijada, bu o'yin talabalarda mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Eng muhimi, u talabalarni o'yin davomida Jadidlar asarlarini chuqur o'rganishga majbur qiladi. Bu uslub o'quv materialini shunchaki yodlashdan ko'ra samaraliroqdir.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, gamifikatsiya texnologiyasi jadidchilik g'oyalarini talabalarga yetkazishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu uslub talabalarda bilimlarni oddiy yodlashdan ko'ra ko'proq narsani - faollik, tanqidiy fikrlash va milliy g'ururni shakllantirishga yordam beradi.

MUHOKAMALAR

Tadqiqot natijalari jadidchilik g'oyalarini o'rgatishda gamifikatsiya texnologiyasining yuqori samaradorligini ko'rsatdi. An'anaviy o'qitish usullari faqat ma'lumotni yetkazishga qaratilgan bo'lsa, gamifikatsiya nafaqat o'qituvchilarning, balki talabalarning motivatsiyasini oshirish, faolligini kuchaytirish va ma'lumotni chuqurroq o'zlashtirishini ta'minlashga yordam berdi.

"Virtual tarixiy munozara" loyihasi. Loyihalar talabalarni faqat tinglashga emas, balki amaliy faoliyatga, ijodkorlikka va muammolarni yechishga undaydi. Bu loyiha an'anaviy ma'ruza usullaridan farqli o'laroq, o'qituvchilarga bir nechta muhim imkoniyatlarni beradi. Bu uchun quyidagi saytlarga kirishi va platformalardan ro'yxatdan o'tishi so'raldi. Bu jadidlar faoliyati bilan bog'liq platforma, sayt va telegram linklari: (<https://oyina.uz/uz/teahouse/382>) [9], (<https://jadidlar.uz/>) [10], yoki yana boshqa (<https://jadid.uz/>) [11], https://t.me/turkiston_kutubxonasi [12], (t.me/jadidlar_sahifasi) [13] dan foydalanish mumkin. Ushbu linklardan dars mobaynida ochiqdan ochiq foydalanish huquqi to'liq ta'minlab beriladi. Loyihada o'qituvchi talabalardan turli xil tarixiy nuqtai nazarlarni (masalan, jadidlar va ularning muxoliflarining qarashlari) o'rganishni talab qilindi. Bu esa o'qituvchiga ularning tanqidiy fikrlashini, mantiqiy asoslar topishini va o'z fikrini himoya qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam berdi. Bunday darslar talabalarni faqat faktlarni yodlashdan qutqardi.

“Ma’rifat uchun startup” loyihasi. Bu loyiha oddiy dars rejasi asosida osonlikcha amalga oshirilishi mumkin. O’qituvchi darsda bu loyihani shunday rejalashtirishi mumkin:

Mavzuni tanlash (1-dars)	O’qituvchi	Talabalar	Natija
“Jadidlar g’oyalari bugungi kunda qanday amalga oshirish mumkin?” yoki Har bir guruhga jadidlarning bitta g’oyasini tanlashni aytadi (masalan, ayollar ta’limi, maktab ochish, gazetachilik).	Talabalarga loyiha mavzusini tushuntiradi. Savol qo’yadi. Misol uchun, Jadidlarning “maktab ochish” g’oyasini hozirgi zamonga moslab “onlayn maktab” loyihasi sifatida ko’rib chiqishni taklif qiladi.	Mavzu bo’yicha g’oyalar aytadi. Guruhlarga bo’linadi. Tanlagan g’oyasi asosida “startup” loyihasini o’ylab topadi. Masalan, “Ayollar uchun onlayn savodxonlik kursi” yoki “Jadidlar asarlarini ovozli tinglash ilovasi” kabi g’oyalarni shakllantiradi.	“Jadidlar g’oyalari bugungi kunda qanday amalga oshirish mumkin?” ligi to’g’risida “Ma’rifat uchun startup” loyihasini amalga oshirish bo’yicha ilk qadamni yo’lga qo’yadi.

“Hikmatlar shifri” loyihasi. Bu loyiha o’qituvchilar uchun juda zarur, chunki u oddiy yodlash usullaridan farqli o’laroq, talabalar aqliy qobiliyatlarini va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. O’qituvchi “Hikmatlar shifri”ni darsning oxirida yoki mustahkamlash qismi sifatida qo’llashi mumkin. Masalan, darsda Jadidlarning ilm haqidagi g’oyalari o’rganilgandan so’ng, ularga shu mavzudagi hikmatlar shifri berish mumkin. Bu loyihani darsda bir necha daqiqada osonlik bilan tashkil qilish mumkin. O’qituvchi murakkab shifrlardan foydalanmasdan, oddiy mantiqiy jumboqlarni qo’llashi mumkin.

Tayyorgarlik	O’qituvchi	Talabalar	Natija
Jadidlar hikmatlaridan bir nechtasini tanlab olinadi. O’qituvchi dars oxirida yoki mustahkamlash qismida bu o’yinni o’tkazadi. O’qituvchi talabalarni kichik guruhlarga bo’ladi. Har bir	Abdulla Avloniyning “Tarbiyaning manbai – ilm” degan so’zi. Bu hikmatni harflar joyini almashtirib yoki so’zlarni kodlab yozib chiqadi. Misol, “Manbai Tarbiyaning - Ilm.” (so’zlar o’rni almashtirilgan).	Mavzu bo’yicha g’oyalar aytadi. Guruhlarga bo’linadi. Tanlagan g’oyasi asosida “Hikmatlar shifri” loyihasini o’ylab topadi	G’olib bo’lgan guruhga ramziy mukofot (masalan, qo’shimcha ball yoki keyingi darsda o’z loyihasini taqdimot qilish imkoniyati) beriladi. Bu sodda usul orqali o’qituvchi talabalarni faollashtirib, Jadidlarning hikmatlarini

<p>guruhga bitta shifrlilik hikmatni qog'ozda beradi. Ular shifrnini yechib, hikmatning asl mazmunini topishlari kerak.</p>	<p>Kod: "2-1-3" (har bir raqam so'zning tartib raqami)</p>	<p>yodlashga emas, balki ularning ma'nosini tushunishga undaydi. Bu o'yin darsga yangilik kiritadi va uni yanada qiziqarli qiladi.</p>
---	--	--

Natijalarning nazariy asos bilan bog'liqligi E.L. Desi va R.M. Ryanning o'z-o'zini belgilash nazariyasini amaliy jihatdan tasdiqladi. "Virtual tarixiy munozara", "Ma'rifat uchun startap" va "Hikmatlar shifri" kabi loyihalar talabalarning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi, chunki bu loyihalar ularda uchta asosiy ehtiyojni qondiradi:

- Avtonomiya, ya'ni talabalar mustaqil ravishda loyihalar ustida ishlashga, o'z g'oyalarini ilgari surishga erishadilar.
- Kompetentlik, ya'ni murakkab shifrlarni yechish yoki tarixiy munozarada g'olib chiqish ularning bilim va ko'nikmalarini oshiradi.
- Aloqadorlik, ya'ni loyiha jamoalarida ishlash, fikr almashish ularning ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradi.

Bu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jadidchilikning ma'rifatparvarlik, ilmga intilish va milliy o'zlikni anglash g'oyalari bugungi kun talabalari uchun ham dolzarb va qiziqarli bo'lishi mumkin, agar ular to'g'ri pedagogik usullar bilan yetkazilsa. Ayniqsa, "Ma'rifat uchun startap" loyihasi jadidlar faoliyatini bugungi jamiyat talablari bilan bog'laydi. Bu orqali talabalar Jadidlar o'z davrida ilm-fanga qanday innovatsion yondashganini tushunib yetadi. Ushbu maqolada taklif qilingan gamifikatsiya metodlari oliy ta'lim tizimiga kiritilishi mumkin bo'lgan aniq amaliy vositalardir. Kelajakda bu yo'nalishdagi tadqiqotlarni kengaytirish va Jadidchilik g'oyalarini o'rgatish uchun maxsus mobil ilovalar yoki onlayn platformalar yaratish mumkin. Shuningdek, bu metodlarni boshqa milliy qadriyatlarimizni o'rgatishda qo'llash ham samarali bo'lishi mumkin.

XULOSA

Maqolamizda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jadidchilik g'oyalarini yoshlarga yetkazishda zamonaviy gamifikatsiya texnologiyasidan foydalanish yuqori samarali hisoblandi. O'yin elementlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish talabalarning ma'naviy tarbiyasiga ta'sir qiluvchi motivatsiya, faollik va tanqidiy fikrlash kabi muhim jihatlarni rivojlantirishga yordam berdi. An'anaviy o'qitish usullari faqat nazariy bilimlarni berish bilan chegaralandi, taklif qilingan "Virtual tarixiy munozara", "Ma'rifat uchun startap" va "Hikmatlar shifri" kabi loyihalar esa talabalarda amaliy ko'nikmalar va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirdi. Tadqiqot natijalari jadidlarning ilmga intilish, milliy o'zlikni anglash va ma'rifatparvarlik g'oyalarini zamonaviy, interfaol uslubda singdirish mumkinligini isbotlandi. Xulosa qilib aytganda, gamifikatsiya texnologiyasi jadidchilik g'oyalarini faqat tarixiy meros sifatida emas, balki bugungi kun yoshlarining hayoti va faoliyati uchun bevosita ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb qadriyat sifatida ko'rsatib bera oldi.

TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, jadidchilik g'oyalarini ma'naviy tarbiya jarayonida yanada samaraliroq qo'llash maqsadida quyidagi takliflar ilgari surildi:

- Oliy ta'lim muassasalarida gamifikatsiyani joriy etish lozim. Maqolada taklif etilgan "Virtual tarixiy munozara" va "Ma'rifat uchun startap" kabi gamifikatsiya loyihalarini ta'lim tizimining o'quv dasturlariga kiritish tavsiya etiladi. Bu loyihalar talabalarning ijodkorlik va tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.
- O'qituvchi va professorlar malakasini oshirish maqsadga muvofiq. Ma'naviyat va ma'rifat sohalarida faoliyat yurituvchi mutaxassislarining gamifikatsiya texnologiyalari bo'yicha malakasini oshirish bo'yicha maxsus seminarlar va kurslar tashkil etish zarur.
- Mobil ilovalar va platformalar yaratish kerak. Jadidchilik g'oyalarini interfaol o'rgatish uchun "Hikmatlar shifri" kabi o'yinli elementlarga ega bo'lgan mobil ilova yoki ochiq onlayn platforma yaratish maqsadga muvofiqdir.
- Tadqiqotni kengaytirish lozim. Gamifikatsiya metodlarining talabalar bilimiga va ma'naviyatiga ta'sirini aniqroq o'lchash uchun keng ko'lamli empirik tadqiqotlar o'tkazish taklif etiladi. Bu esa ushbu metodologiyaning samaradorligini ilmiy jihatdan yanada kuchliroq asoslash imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://oyina.uz/uz/teahause/382>
2. Rustamovich R. H. Gamifikatsiya elementlari bilan interaktiv ta'lim tizimlarini ishlab chiqish //pedagogik tadqiqotlar jurnali. 2025. T. 3. №. 1. – C. 194-199. <https://www.wosjournals.com/index.php/ptj/article/view/992>
3. <https://ahaslides.com/uz/blog/define-gamification/>
4. Артамонова Виктория Владимировна. Геймификация как инструмент управления трудовой мотивацией. Специальность 22.00.08 – Социология управления Автореферат диссертации на соискание ученой степени. Кандидата социологических наук. – Нижний Новгород: 2022. Autoref-geimifikatsiya-kak-instrument-upravleniya-trudovoi-motivatsiei.pdf
5. Gulzoda Q., Madina X. Abdulla Avloniyning "turkiy guliston yoxud axloq" asarida ta'limiy axloqiy masalalar //Modern education and development. 2025. T. 26. №. 3. – C. 262-266.
6. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-Determination Theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of Theories of Social Psychology (pp. 416-437, Vol. 1). Thousand Oaks, CA: Sage. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n21> <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2528743>
7. A gamification analysis of Gamified Self-Improvement and Recovery (Jane McGonigal's SuperBetter 1.0). <https://yukaichou.com/gamification-analysis/yukai-chou-analyzes-superbetter-10-octalysis-day-1>
8. <https://docs.google.com/forms/d/1WHbC23X0U80DKV2-h-M4IqY2EslcCQHLLK81GIQbS6s/edit>
9. Mahmudxo'ja Behbudiy. Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. <https://oyina.uz/uz/teahause/382>
10. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tarix eng mashhur va mo'tabar hodisalardan boshlanur. <https://jadidlar.uz/>
11. Go'zal Turkiston. <https://jadid.uz/>.

12. Turkiston kutubxonasi. https://t.me/turkiston_kutubxonasi
13. Jadidlar haqidagi sahifa. t.me/jadidlar_sahifasi